

СРАВНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ СПОСОБОВ АНАЛИЗА ФАЗОВЫХ СООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ КВАЗИГАРМОНИЧЕСКИМИ СОСТАВЛЯЮЩИМИ РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ

Борисенко С.Ю.¹⁾, Воробьев В.И.¹⁾, Давыдов А.Г.²⁾

¹⁾ *Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск;*

²⁾ *ООО «Речевые технологии», Минск, Республика Беларусь*

E-mail: siarhei.barysenka@gmail.com

В современных речевых технологиях успешно используется гармоническая модель речевых сигналов в виде модулированных колебаний основного тона и обертонов. Для решения многих задач анализа речи актуальными являются исследования фазовых межкомпонентных связей квазигармонических составляющих вокализованных звуков. В докладе приведены результаты сравнительного анализа нескольких ранее разработанных способов, алгоритмов и программ оценки фазовых соотношений между колебаниями основного тона и обертонами речевых сигналов. Предлагаются рекомендации по применению рассмотренных алгоритмов в речевых технологиях.

ВВЕДЕНИЕ

При анализе фазовых соотношений между гармоническими или квазигармоническими колебаниями с разными центральными частотами наиболее просто использовать моменты пересечения ими нулевого уровня (снизу вверх или сверху вниз). При этом для определения разности фаз между такими колебаниями в окрестности указанных моментов времени отправной может служить величина временного расстояния между ними. Такой подход позволяет сформировать ряд приемов измерения разностей фаз во временной области между квазигармоническими колебаниями с кратными несущими частотами и частотами, находящимися в рациональных отношениях [1-12].

Необходимо отметить, что фаза отдельного колебания, характеризуемая некоторым числом (выраженным в градусах или радианах), отнесенным к определенному моменту времени, зависит от поведения колебания в окрестности этого момента времени (например, фазы 0 ; π ; 2π для гармонического колебания). Иными словами, оценки отдельных значений фаз во времени являются интервальными, со всеми вытекающими из этого последствиями. В частности, по этой причине на практике оказывается необходимым должным образом выбирать интервал анализа, а также шаг дискретизации исследуемого колебания при цифровой его обработке.

Процедурам фазовых измерений во временной области могут быть поставлены в соответствие некоторые процедуры таких же измерений в области частотной. В общем случае алгоритмы измерений одних и тех же фазовых характеристик в указанных областях не оказываются жестко связанными и однозначно выводимыми один из другого.

В этих условиях возникает ряд вопросов по корректному учету двойственной природы фазовых оценок, как относящихся к определенным моментам времени и, в то же время, зависящих от величины временного интервала, на котором они производятся. В любом случае, для обеспечения должного совпадения результатов измерений во временной и частотной областях требуется обеспечивать согласование параметров соответствующих им измерителей.

Отдельной задачей является исследование эффективности работы различных анализаторов межкомпонентных фазовых соотношений при наличии помех.

Развитие анализа фазовых соотношений между гармоническими или квазигармоническими колебаниями с разными центральными частотами выявило

продуктивность применения двух довольно емких межкомпонентных фазовых характеристик во многих областях, а именно – так называемых фазового инварианта (ФИ) и фазового квазиинварианта (ФКИ) [10–16].

Основной целью данной работы явилось сравнение результатов использования оценок ФИ и ФКИ на частном случае анализа гласных звуков «А», «О», «Ы», «У», «И», «Э», произнесенных диктором с явно выраженной модуляцией основного тона этих речевых сигналов. Предметный интерес к применению таких оценок при решении задач распознавания звуков речи и идентификации дикторов обуславливается тем, что ФИ и ФКИ оказываются сравнительно медленно изменяющимися на длительности тональных звуков, в общем случае различными для разных звуков, индивидуальными и устойчивыми для разных дикторов.

ОЦЕНКИ ФАЗОВОГО КВАЗИИНВАРИАНТА И ИНВАРИАНТА РЕЧЕВОГО СИГНАЛА

Метод анализа ФКИ речевых сигналов (РС) (как и многих других полигармонических колебаний) основан на измерении разностей фазовых между основным тоном и обертонами в различных наборах и комбинациях.

Колебание с частотой основного тона (ЧОТ) и обертоны в реализации вокализованного звука $x(t)$ речи можно представить в виде

$$x_k(t) = \sum_{p=1}^N A_{kp}(t) \cos(2\pi F_{k0} p t + \Phi_{kp}(t)), \quad k = \overline{1, M}, \quad (1)$$

где $A_{kp}(t)$ и $\Phi_{kp}(t)$ – медленно меняющиеся амплитуда и фаза p -ой квазигармонической составляющей для k -ой реализации звука $x(t)$; F_{k0} – ЧОТ в k -ой реализации; M – количество реализаций; N – число выбранных для анализа квазигармонических составляющих.

При обработке РС как во временной, так и в частотной областях каждую из квазигармонических составляющих приходится предварительно отфильтровывать от других.

При фазовой межкомпонентной *обработке во временной области* разность фаз $\Delta\Psi_{kp}^q(t)$ между q -ой и p -ой составляющими ($q > p$) оценивается на каждом периоде колебания с частотой pF_{k0} .

При фазовой межкомпонентной *обработке в частотной области* разность фаз $\Delta\Psi_{kp}^q(t)$ между любыми q -ой и p -ой квазигармоническими составляющими определяется соотношением

$$\Delta\Psi_{kp}^q(t) = (\Phi_{kp}(t) - \Phi_{kq}(t) p/q)_{|2\pi p/q|}, \quad p = 1..N; \quad q = 2..N; \quad k = 1..M, \quad (2)$$

и не содержит линейно нарастающих слагаемых.

Диапазоном однозначного определения величины $\Delta\Psi_{kp}^q(t)$ является отрезок $[0; 2\pi p/q]$. В связи с этим результаты вычислений по формуле (2) требуется вычислять по модулю $|2\pi p/q|$.

Полные фазы $\Psi_{kp}(t) = 2\pi F_{k0} p t + \Phi_{kp}(t)$ отфильтрованных и доступных по отдельности для преобразований в частотной области квазигармонических компонентов $A_{kp}(t) \cos \Psi_{kp}(t)$, $p = 1..N$; $k = 1..M$ целесообразно определять на основе перехода от реализаций $x_k(t)$ к их представлениям в виде аналитических сигналов с использованием преобразования Гильберта.

Если значения величины $\Delta\Psi_{kp}^q(t)$, вычисляемые по формуле (2), подвергнуть нормированию, поделив их на величину однозначного определения $|2\pi p/q|$, формула (2) запишется в виде

$$\Delta\Psi_{kp}^q(t) = \frac{q}{2\pi p} (\Phi_{kp}(t) - \Phi_{kq}(t) p/q)_{2\pi p/q}, \quad p = 1..N; \quad q = 2..N; \quad k = 1..M. \quad (3)$$

При этом числовые значения оценок ФКИ для любых гармоник оказываются принадлежащими интервалу $[-1; +1]$, что очень удобно для их анализа.

Информативные признаки РС могут быть получены в результате анализа векторной величины $\overrightarrow{\Delta\Psi_{kp}^q}(t)$, названной фазовым квазиинвариантом (ФКИ). В простейшем случае ФКИ представляет собой вычисленную по модулю $|2\pi p/q|$ и нормированную к нему оценку разности фаз двух выбранных гармоник.

Обращаясь к измерениям ФИ применительно к РС целесообразно напомнить, что объектом анализа в этом случае является полигармонический сигнал, состоящий из трех составляющих, частоты которых связаны между собой соотношением:

$$\begin{cases} f_1 = K_1 F_0, & K_1 = 1, 2, \dots; \\ f_2 = K_2 F_0, & K_2 = K_1 + 1, K_1 + 2, \dots; \\ f_3 = K_3 F_0, & K_3 = 2K_2 - K_1, \end{cases} \quad (4)$$

где F_0 – как и выше, частота основного тона. Такими свойствами, в частности, характеризуются любые три соседние гармоники РС. Функция $\Delta\Psi(t)$, связывающая полные фазы составляющих сигнала, получила название фазового инварианта В.А. Зверева [10]:

$$\Delta\Psi(t) = [\Phi_1(t) + \Phi_3(t)]/2 - \Phi_2(t). \quad (5)$$

ЭКСПЕРИМЕНТ

Сравнение результатов межкомпонентной фазовой обработки речевых сигналов с использованием оценок ФКИ и ФИ производилось для цифровых записей шести гласных звуков «А», «О», «Ы», «У», «И», «Э», произнесенных диктором-мужчиной с намеренным изменением ЧОТ (рисунок 1).

Рис. 1. Изменения частот основного тона и обертонов «А», «О», «Ы», «У», «И», «Э»

На длительности каждого звука производилось слежение за частотой его основного тона. С использованием текущих значений ЧОТ выполнялась полосовая фильтрация звука на ЧОТ и частотах привлекаемых для анализа обертонов. Полосы прозрачности фильтров по уровню 0,7 принимались равными (0,1-0,2) от значений центральных частот. Оценки ФКИ и ФИ производились в точках дискретизации звуков. Для анализа привлекались колебание с частотой основного тона и пять обертонов.

На рисунках 2, 3 представлены зависимости ФИ $\Delta\Psi(t)$ и ФКИ $\Delta\Psi^q(t)$ для каждого звука на полной их длительности.

Рис. 2. Фазовые характеристики: ФИ – для основного тона и ближайших к нему двух обертонов; ФКИ – для основного тона и первого обертона

Рис. 3. Фазовые характеристики: ФИ – для 4-й, 5-й и 6-й гармонических составляющих; ФКИ – для 4-й и 5-й гармонических составляющих

ВЫВОДЫ

Анализ приведенных данных позволил заключить следующее.

1. Наблюдается согласие в изменениях во времени фазового инварианта и фазового квазиинварианта, рассчитанных для соответствующих обертонов одного и того же гласного звука. Это указывает на достаточность использования при анализе речевых сигналов только фазового квазиинварианта. При этом вычисление фазовых соотношений между двумя составляющими не только упрощает анализ, но и позволяет предотвращать внесение дополнительных искажений энергетически наименее выраженной третьей составляющей.

2. При обработке одного и того же гласного звука наблюдается сходство изменений во времени фазового инварианта и фазового квазиинварианта, вычисленных на нижних и верхних частотах анализа.

3. Важной операцией в рассмотренных способах межкомпонентной фазовой обработки речевых сигналов с использованием оценок фазового инварианта и фазового квазиинварианта является нормирование их значений, к диапазонам однозначного определения. Это позволяет проводить удобное сравнение получаемых разнородных данных в одном и том же интервале [-1; +1].

4. Межкомпонентные фазовые характеристики более наглядно отражают индивидуальные проявления каждого гласного звука в сравнении с картиной мгновенного изменения частоты основного тона гласного звука и ее обертонов.

5. Так как рассмотренные способы межкомпонентной фазовой обработки применимы для многих видов сверхширокополосных и полигармонических сигналов, исследование статистических характеристик фазового квазиинварианта для них и анализ влияния помех на его оценки являются актуальными.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Фазометр 2971. // Брюль и Къер Каталог 1983/84 г. // Brüel&Kjær, Denmark, 1983/84.
2. Небабин В.Г., Сергеев В.В. Методы и техника радиолокационного распознавания объектов. – М.: Радио и связь, 1984. – 152 с.
3. А.с.1349515 (СССР). Радиолокационное устройство для распознавания объектов / В.И. Воробьев, А.В. Климов, И.И. Сиротко.
4. А.с.1598685 (СССР). Способ распознавания лоцируемых объектов / В.И. Воробьев, А.В. Климов, И.И. Сиротко, С.С. Гурский.
5. Воробьев В.И., Климов А.В. Оценка фазовых характеристик отражений от объектов в кратночастотных РЛС при многолучевом распространении. // Радиотехника, 1986. –№2. – С. 19-22.
6. Воробьев В.И., Климов А.В., Сиротко И.И. Исследование фазовых характеристик кратночастотных гидроакустических сигналов при двухлучевом распространении // Тезисы XIV Всесоюзной школы-семинара по статистической гидроакустике – М.: Акустический институт им. академика Н.Н. Андреева АН СССР, 1986. – С. 105–107.
7. Воробьев В.И., Климов А.В. Аппаратурное измерение вносимых сдвигов фаз кратночастотных сигналов. // XXXIII Всесоюзная межвузовская научно-техническая конференция. Тезисы докладов. Том 1. Часть 2. – МО СССР, ТОВВМУ им. С.О. Макарова. – Владивосток: 1990. – С.156.
8. Воробьев В.И., Суданов П.М. Фазовые характеристики прямого двухтонального кратночастотного гидроакустического сигнала при наличии отражения от морской поверхности и дисперсионности среды // XXXV Всесоюзная межвузовская научно-техническая конференция. Тезисы докладов. Том 1. Часть 1. –ТОВВМУ им. С.О. Макарова.– Владивосток: 1992. – С.50-51.

9. Воробьев В.И. Методы извлечения информации из фазовой структуры сверхширокополосных сигналов / Материалы XIII научно-технического семинара РНТОРЭС им. А.С. Попова «Статистический синтез и анализ информационных систем». – Рязань: Рязанская государственная радиотехническая академия, 1994. – С.75-78.
10. В. А. Зверев Модуляционный метод измерения дисперсии ультразвука // Доклады Академии наук СССР, 1953.
11. Гаврилов А.М. Фазозависимые процессы нелинейной акустики: модулированные волны. – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2009. – 352 с.
12. Галаев Ю.М., Кивва Ф.В. Метод фазового инварианта в экспериментах по распространению радиоволн // Прикладная радиоэлектроника, 2009, Том 8, №2. – ХНУРЭ, Харьков. – 2009. – С. 124–130.
13. Воробьев В.И., Давыдов Г.В., Шамгин Ю.В. Фазовые соотношения между основным тоном и обертонами гласных звуков // Доклады Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, №2(14), 20 июня 2006 г. – С. 64-68.
14. Воробьев В.И. Межкомпонентная фазовая обработка сигналов для их распознавания и идентификации дикторов // Акустика речи. Медицинская и биологическая акустика. Архитектурная и строительная акустика. Шумы и вибрации. Сборник трудов XVIII сессии Российского акустического общества. Т.3.– М.: ГЕОС, 2006. – С. 48-51.
15. Воробьев В.И. Межкомпонентная фазовая обработка речевых сигналов во временной и частотной областях // Акустика речи. Медицинская и биологическая акустика. Архитектурная и строительная акустика. Шумы и вибрации. Сборник трудов XIX сессии Российского акустического общества. Т.3. – М.: ГЕОС, 2007. – С. 46-49.
16. Воробьев В.И., Давыдов А.Г. Комплексный кепстр и межкомпонентная фазовая обработка речевого сигнала // Акустика речи. Медицинская и биологическая акустика. Архитектурная и строительная акустика. Шумы и вибрации. Аэроакустика Сборник трудов XX сессии Российского акустического общества. Т.3. – М.: ГЕОС, 2008. – С. 9-12.
17. Азаров И.С., Воробьев В.И., Давыдов А.Г., Петровский А.А. Исследование связи между квазигармоническими составляющими речевого сигнала // Акустика речи. Медицинская и биологическая акустика. Архитектурная и строительная акустика. Шумы и вибрации. Сборник трудов Научной конференции «Сессия Научного совета РАН по акустике и XXIV сессия Российского акустического общества. Т.Ш.– М.: ГЕОС, 2011. – С. 16-20.
18. Воробьев В.И., Давыдов А.Г. Исследование связи между квазигармоническими составляющими речевых сигналов на китайском языке // Акустика речи. Медицинская и биологическая акустика. Архитектурная и строительная акустика. Шумы и вибрации. Аэроакустика. Сборник трудов Научной конференции «Сессия Научного совета РАН по акустике и XXV сессия Российского акустического общества». Т.Ш., Технологический институт Южного Федерального университета, Таганрог, 17-20 сентября 2012 г. – М.: ГЕОС, 2012. – с. 11–14.
19. Воробьев В.И., Борисенко С.Ю. Методы межкомпонентной фазовой обработки спектральных составляющих нестационарных сигналов вибрации // Сборник трудов Научной конференции «Сессия Научного совета РАН по акустике и XXVII сессия Российского акустического общества», посвященной памяти ученых-акустиков ФГУП «Крыловский государственный научный центр» А.В. Смольякова и В.И. Попкова: ISBN 978-5-903002-48-1.

[назад к содержанию](#)